

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПАССИВНЫХ КОНСТРУКЦИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА ОСНОВЕ ВЕРБАЛЬНЫХ ПРАВИЛ-ИНСТРУКЦИЙ В СОЧЕТАНИИ СО СХЕМАТИЧЕСКИМИ ПРАВИЛАМИ

Бегалиев Шахабудин Юлдашевич

К.п.н., доцент Андижанского государственного института иностранных языков, Узбекистан

shahbeg1905@gmail.com

Аннотация: Основная цель обучение иностранных языков в неязыковых факультетах высших учебных заведениях Узбекистана является чтения текстов по специальности на английском языке и извлекать необходимой информации, а также вести устной беседу по своей будущей специальности. Статья посвящена обучения студентов-узбеков математических факультетов грамматическим явлениям английского языка при чтении текстов. Предлагается обучения грамматическим явлениям на основе вербальной правил-инструкции в сочетании со схематическими правилами. Теоретически обосновывается использования схематический правил в обучении рецептивным грамматическим явлениям английского языка, определены такие принципы как обобщенность, наглядность, конкретизированность, динамичность, репрезентативность, простота.

Ключевые слова: презентации, пассивная конструкция, правила-инструкций, схема, сочетание правил-инструкции со схемой, вербальная, обобщенность, наглядность, конкретизированность, динамичность, репрезентативность, простота, сознательность, гибкость, символ, схематизация, компонент, вспомогательный глагол.

PRESENTATION ENGLISH PASSIVE CONSTRUCTIONS ON THE BASES OF VERBAL RULE INSTRUCTIONS IN COMBINATION SCHEME RULES

Shahabudin Yuldashevich Begaliyev

Candidate of Pedagogy Associate Professor of Andijan State Foreign Languages Institute, Uzbekistan

shahbeg1905@gmail.com

Annotation: The main aim of teaching foreign languages in all institutions in the Republic of Uzbekistan and at the faculties whose major is not a foreign language is teaching so that they can get information which they need by reading texts in English concerning their profession and can communicate orally in English according to their specialty. The article is dedicated to the teaching English receptive grammar while reading math authentic literature students of mathematical faculties of universities and institutes. It is proposed teaching English grammar by verbal rule-instructions in combination schemes. There were given theoretical reasons of using schemes in teaching English receptive grammar phenomenon and were defined such principles as generalization, visualization, concretization, dynamicity, representability, simplicity.

Key words: presentation, passive construction; verbal rule-instructions in combination schemes, grammatical skills; principles; mathematical text; exercise; rule-instruction, generalization, visualization, concretization, dynamicity, representability, simplicity, consciousness, flexibility, symbol, scheme, component, auxiliary verb

ВВЕДЕНИЕ

Целью обучения английского языка в неязыковых факультетах высших учебных заведениях Узбекистана является чтения текстов по специальности на английском языке и извлекать необходимой информации, а также вести устной беседу по своей будущей специальности. В данной работе рассматривается обучения студентов-узбеков математических факультетов пассивным конструкциям (далее ПК) английского языка при чтении текстов. Предлагается обучения грамматическим явлениям на основе вербальной правил-инструкции в сочетании со схематическими правилами. Теоретически обосновывается использования схематический правил в обучении рецептивным грамматическим явлениям английского языка, определены такие принципы как обобщенность, наглядность, конкретизированность, динамичность, репрезентативность, простота.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Рассмотрев один из вариантов презентации нового грамматического материала с помощью правил-инструкций [см. Бегалиев 2022, с.288-290, 2022 с.134-137], остановимся на другом варианте презентации, то есть сочетании правил-инструкции со схемой.

Схема при обучении иностранным языкам значительно облегчает процесс обобщения грамматических отношений и способна выступить в качестве экономного заместителя словесных структур [Сухобская, 1988, с.273-274].

Схематизация как процесс является одним из основных способов грамматической абстракции, и поэтому схема должна стать для учащихся орудием действия, материализованной формой грамматического абстрагирования. Учащийся с помощью схемы не только симультанно охватить образ явления, но и строить его по схеме, извлечь схему из конкретного грамматического явления. Схематизация должна стать одним из способов действий, учащихся с вербальным материалом.

Все выше сказанное побудило нас к разработке методики презентации пассивных конструкции (далее ПК) английского языка, предполагающей сочетание правил-инструкций со схемой.

Несмотря на то, что на эффективность использования схем при формировании навыков и развития умений неоднократно указывалось психологами [Сухобская 1988, с.273-274, Тихонов 1979, с.75-80, Айдарова с.55-72 и др.], тем не менее теоретические и практические вопросы применения схемы в методике обучения иностранным языкам мало исследованы. Имеющиеся работы носят разрозненный характер. Наиболее полно требования к схемам как вид учебного правила сформулированы в работе Л.Н.Малишевой [1973,с.34-43]. Она систематизировала следующие требования к схематизированному учебному правилу: 1) обобщенность, 2)наглядность, 3) конкретизированность, 4) динамичность, 5)репрезентативность. В качестве дополнительного требования, автор выдвигает функциональную направленность схемы. Однако данное требование релевантно для обучения репродуктивному грамматическому материалу. При формировании рецептивных навыков, в частности, грамматических навыков чтения, учащийся отталкивается от формы, которая уже употреблена в письменной речи в ее соответствующей функции.

На наш взгляд, еще одним важнейшим требованием к схеме должна быть ее простота. Если схемы будут сложными, то они не ускорят, а наоборот замедлят формирование грамматических навыков, так как обучающиеся могут запутаться в сложных и многообразных условных обозначениях.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ И ЭМПИРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Рассмотрим отдельно каждое требование и его воплощение в предлагаемых нами учебных схемах для усвоения ПК.

Под **обобщенностью** схемы понимается ее способность представить существенные и наиболее характерные признаки определенного грамматического явления средствами знаковой системы.

Наглядность – это способность схемы выступать в качестве зрительной опоры для абстрагирования, что обеспечивает наглядную чувственную основу мышления, а также дает обучающимся возможность более прочно усвоить новую структуру.

Для обучения студентов-узбеков пониманию английских предложений с ПК следует обозначить определенными символами первый и второй обязательные компоненты (подлежащее и сказуемое), а также третий, факультативный компонент (косвенное дополнение) с предшествующим ему предлогом. Остальные второстепенные члены предложения (если они имеются), не входящие в ПК, при схематизации можно обозначить многоточием. Такой способ схематизации наглядно представляет существенные и наиболее характерные признаки грамматического явления.

Конкретизированность вытекает из обобщенности и наглядности схемы, так как обобщенность достигается путем абстрагирования от конкретных объектов, от их несущественных черт. С целью облегчения процесса формирования отвлеченного обобщения следует конкретизировать схему определенными примерами.

Под **динамичностью** схемы понимается ее способность отображать данное грамматическое явление во взаимодействии с другими.

Качества конкретизированности и динамичности в нашем случае воплощаются в том, что каждый символ конкретно отражает определенный компонент ПК. Использование многоточия для обозначения второстепенных членов предложений, не входящих в ПК, показывает взаимодействие ПК с другими грамматическими явлениями.

Репрезентативность схемы – определенная внешняя организация схемы в соответствии с психофизиологическими особенностями зрительного восприятия, то есть использование цветовых сигналов и знаковой индикации: буквы, цифры, стрелки, толщина обводки и т.п. Применительно к обучению ПК это требование выражается в обозначении компонентов ПК математическими фигурами: прямоугольниками, трапециями, различными треугольниками. Такая форма репрезентации выбрана в соответствии с основной специальностью студентов-математиков.

Принимая во внимание требование **простоты**, следует быть осторожным при использовании цвета и знаковой индикации. Из психологии известно, что применение слишком многих цветов и знаковых индикаторов отвлекает внимание. Поэтому нами использовалось ограниченное количество строгих

математических символов, а цветом (красным) выделялись существенные признаки ПК, когда они впервые предъявлялись в микротексте.

РЕЗУЛЬТАТЫ

С учетом проанализированных требований мы составили учебные схемы для обучения студентов-узбеков ПК английского языка с целью чтения литературы по специальности. При составлении учебных схем для распознавания ПК английского языка, его компонентов и способов передачи на узбекский язык, использовался следующий минимальный набор условных обозначений:

Символ обозначает первый компонент ПК английского языка.

Символ на III форму смыслового глагола. В ПК узбекского языка второй

компонент обозначен символом , где скобки указывают на аффикс, который образует страдательный залог.

Символ обозначает третий компонент, где маленький равносторонний треугольник указывает на предлог by в английском или на послелог «билан», «тамонидан», «тарафидан» - в узбекском, а большой треугольник – на агенс.

Символ указывает на вспомогательный глагол will

Символ указывает на вспомогательный глагол have\has

Символ указывает на модальный глагол can, may, must, have to, should.

Римская цифра III указывает на третью форму смыслового глагола.

Многоточие указывает на второстепенные члены предложения, которые не входят в состав ПК.

Кроме перечисленных символов используются также знаковые индикации – знак равенства, плюс, вопросительный знак и стрелка, указывающая направление действие. Полагаем, что их значения не нуждаются в разъяснении.

Ознакомление со схемами начинается при предъявлении нового грамматического явления в микротексте. Сообщая первую обучающую инструкцию правила-инструкции №1, преподаватель выписывает из микротекста

предложения с ПК, подчеркивая его второй компонент – глагол в страдательном залоге:

The value of a fraction is not changed

... the numerator and denominator are multiplied

This is shown

It is called

На основании данных примеров преподаватель вместе со студентами выводит «формулу» второго компонента ПК:

is \ are + III = Present Indefinite Passive

Затем преподаватель сообщает последующие обучающие инструкции и при этом вводит символы, обозначающие первый, второй и третий компоненты ПК.

При формулировании обучающих инструкций «д», «е» - об отрицательной и вопросительной форме предложений с ПК - также используются схемы:

The value of a fraction is not changed

Are the numerator and denominator multiplied by the same number ?

Следует подчеркнуть, что использование схемы имеет особо важное значение для объяснения порядка перевода компонентов ПК с английского на узбекский язык, так как порядок следования компонентов ПК в английском и узбекском языках не одинаков. Применение учебной схемы помогает в преодолении этой специфической трудности в обучении ПК английского языка студентов-узбеков.

ВЫВОДЫ

Таким образом, рассмотрев два варианта презентации ПК английского языка – на основе только вербальных правил-инструкций [Бегалиев 2022, с.288-290, 2022 с.134-137] и на основе сочетания вербальных правил-инструкций с учебными схемами можно сделать предположение о преимуществах второго варианта для обучения понимания ПК английского языка студентов математиков, для которых прочтение схем является привычным умственным

действием и облегчает процесс усвоения материала. Однако, безусловно, данное предположение следует экспериментально проверить.

В процессе презентации ПК происходит становление первого этапа рецептивного грамматического навыка, начинают формироваться качества навыка как «сознательность» и «гибкость».

ССЫЛКИ

1. Begaliyev Sh. Y. Teaching English Grammar Phenomena on the Basis of Verbal Instruction Rules. - Texas Journal of Multidisciplinary Studies ISSN NO: 2770-0003 <https://zienjournals.com> Date of Publication: 30-03-2022. A Bi-Monthly, Peer Reviewed International Journal [288] Volume 6. 288- 290 pp.
2. Begaliyev Sh. Y. Teaching English grammar by verbal instruction rules. - NOVATEUR PUBLICATIONS Journal NX- A Multidisciplinary Peer Reviewed Journal ISSN No: 2581 - 4230 VOLUME 8, ISSUE 3, Mar. -2022. 134-137 pp.
3. Малишевской Л.Н. Схема как один из видов учебного правила. – Иностр. яз. в школе, 1973, № 6, с. 34-43.
4. Сухобская Г.С. О перекодировании информации в процессе усвоения. – В кн.: Материалы III Всесоюзного съезда общества психологов: Возрастная и педагогическая психология. М., 1988, т.2, с.273-274.
5. Тихонова А.Ф. Роль оперирования со схемой при усвоении пунктуационных правил. - Вопросы психологии, 1979, № 4, с.75-80.